

**G'ARBIY YEVROPA O'RTA ASR SHAHARLARIGA AHOLI MIGRATSIYASI,
MILLIY-ETNIK XUSUSIYATLARI****Gulyamov Alisher Azizovich**

Osiyo Xalqaro Universiteti "Tarix va filologiya" kafedrası o'qituvchisi

aligulyamov1997@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15514195>

Annotatsiya. Ushbu maqolada G'arbiy Yevropaning o'rta asr shaharlarida yuz bergan aholi migratsiyasi jarayonlari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotga ta'siri tahlil qilinadi. O'rta asrlar davomida yuz bergan qishloqlardan shaharlarga ko'chishlar, savdo yo'llarining rivojlanishi, diniy va siyosiy omillar asosida ro'y bergan migratsiya to'lqinlari tarixiy manbalar asosida o'rganiladi. Shuningdek, turli milliy va etnik guruhlarining shaharlardagi joylashuvi, ular o'rtasidagi aloqalar, madaniy integratsiya va ziddiyatlar masalalariga e'tibor qaratilgan. Maqolada franklar, yahudiylar, normanlar, german qabilalari, lotin xalqlari kabi etnik guruhlarining shahar hayotidagi roli alohida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: G'arbiy Yevropa, o'rta asrlar, migratsiya, shaharlar, etnik guruhlar, demografiya, madaniy integratsiya, franklar, yahudiylar, normanlar.

G'arbiy Yevropa shaharlarida o'rta asrlarda qishloq joylaridagiga nisbatan yosh bolalarning vafot etishi ko'proq bo'lib, tug'ilishning o'zi ham qishloqqa nisbatan past bo'lgan. Shahar o'z aholisini boqa olmagan, ichki resurslar aholi oqimi bilan bog'liq bo'lgan. qishloq aholisining shaharlarga migratsiyasi shaharlar mavjudligining eng muhim omili bo'lgan. chunki, shaharda o'lim darajasi ko'p bo'lib, anitisanitariya sharoiti, yosh bolalar o'limi ko'pligi, epidemiyalar kabi omillar shahar aholisi uchun halokatli ta'sir ko'rsatgan¹. Barcha qiyinchiliklarga qaramay shahar qishloq aholisi uchun o'ziga xos jozibadorlikka ega bo'lgan.

X va XIII asrlarda shaharlarning mavjud bo'lishi uchun qishloq aholisining migratsiyasi muhim ahamiyat kasb etgan. Shaharlarning asosiy aholi manbai yaqin okruglardan dehqonlarning migratsiyasi bo'lib, ular yersizlangan va feodallar zulmidan qochgan dehqonlardan iborat bo'lgan. Shuningdek, qishloq hunarmandlarining iqtisodiy imkoniyatlarini yaxshilab olish uchun shaharlarga oqib kelishi ham shahar demografik holatiga ta'sir ko'rsatgan. XI-XIII asrlarda G'arbiy Yevropa shaharlarida aholi migratsiyasi asosan 30 km radiusdagi qishloqlar hisobidan ko'payib borgan. XII asrning oxiri-XIII asr boshlarida migratsion jarayonlar avj olib ketgan. Bu davrda qishloq kambag'allarigina emas, balki iqtisodiy jihatdan yetarlicha imkoniyatga ega bo'lganlarning ham migratsiyasi kuzatilgan². Bu savdo-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan.

Fransiyadagi Monbrison shahrida XIII asrda migrantlarning 40% shaharning 10 km atrofidagi masofadan ko'chib kelgan. 20% aholi esa shahardan 10-20 km uzoqlikdagi qishloqlardan ko'chib kelganlar tashkil qilgan. XIII asrning boshlarida migrantlarning 80% shahardan 30 km radiusda joylashgan qishloqlarda qochib kelgan. 1300-1349-yillarda ko'chib kelganlarning uchdan ikki qismi 40 km va undan ortiq radiusdagi qishloqlardan bo'lgan. 10 ming kishi aholiga ega bo'lgan shaharlar masalan Arras, Mets, Reymslarda XIII asrda migrant aholisi asosan 40 km uzoqlikdagi qishloqlardan kelganlar tashkil qilgan. 1304-1328-yillarda Reys

¹ Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 3. Человек внутри городских стен. Формы общественных связей. – М.: Наука, 2000. – С. 87.

² Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. - М.: Наука, 1999. – С. 27.

aholisining asosiy qismi 30 km uzoqlikdan kelganlar tashkil qilgan. Amen, Tuluza, Bordo shaharlari aholisi XIII asrda 100 km uzoqlikdan ko'chib kelganlar ko'pchilikni tashkil qilgan. Ammo, uchdan ikki qism aholi shahardan bir km uzoqlikdan ko'chib kelganlar tashkil qilgan³. Buning asosiy sababi shahar bilan ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan mustahkamroq aloqalarning bo'lganli deb xulosa qilish mumkin.

Ko'chib kelganlarning aksariyati o'z uyi, qarindoshlari bilan yaqin aloqalarni saqlab qolgan. Ayrim holatlarda jumladan La-Roshel port shahrida iqtisodiy o'sish davrida, 1224-yildagi ma'lumotlarda ishchi kuchi yetishmaganligi sababli Fransiyaning turli hududlaridan tashqari Flandriya, Normandiya, Italiya, Ispaniya, Angliya hududlaridan o'ziga fuqarolarni jalb qilganligi tarixiy adabiyotlarda keltirib o'tilgan. XIII-XIV asrlarda York, Norij, Lester shaharlari aholisining katta qismi 30 km radiusdan ko'chib kelganlar tashkil qilgan. Uinchester va Bristolda ular 35 va 32%, ni tashkil etgan. Poytaxt Londonda esa aholi ko'chib kelish radiusi yuz km ga yetgan. Migrantlarning 20% 30 km masofadan, 27% 65 kmdan, 18% 100 kmdan, 7% aholi 130 kmdan, 11% aholi 160 km masofadan ko'chib kelgan. London shahrining bu kabi katta masshtabda aholi migratsiyasiga ta'siri uning iqtisodiy va siyosiy salohiyati bilan bog'liq bo'lgan⁴. Shuningdek, movut va yung sohasida mintaqaviy va xalqaro iqtisodiy markaz ekanligini ko'rsatib beradi.

Epidemiya davrida shaharlar migrantlar uchun o'z darvozalarini keng ochgan. Masalan "Qora o'lat" davrida Lyubek byurgerlari ro'yxatida yiliga 175 tagacha yangi familiya paydo bo'lganligini ko'rish mumkin. 1350-yilgi vabo vaqtida besh oy ichida 196 ta, 1351-yilda 422 ta yangi familiya ro'yxatga olingan. "Qora o'lat"dan so'nggi bir necha yil ichida Lyubek aholisi migrantlar hisobidan 13% yangilangan. Shahar aholisining iqtisodiy, ijtimoiy va umumiy tushkunlik omillariga ko'ra kamayib ketishi sababli ko'pgina shaharlar migratsiya jarayonlariga o'rnatgan cheklovlarni bekor qilgan. Masalan, Gent va Iprni misol tariqasida keltirib o'tish mumkin. XIV asrda Ipr shahri yiliga o'rtacha 113 migrant kirib kelgan. XIV asrda o'n yil davomida Arl aholisi 13% yangilangan bo'lsa, XV asr boshlarida bu ko'rsatgich 4% ni tashkil qilgan xolos⁵. Bu shaharning ijtimoiy-iqtisodiy mavqeini pasayib borganligini ko'rsatib beraigan omillardan biri bo'lib hisoblanadi.

XIV asrning oxiri – XV asr boshlarida migratsion jarayon yana jadallashgan bo'lib, qishloqlar ommaviy ravishda tashlab ketila boshlangan. 1471-yilgi ma'lumotlarda Eks grafligida qishloqlarning teng yarmi tashlab ketilgan. Frankfurn-Mayn shahrida 1430-1500-yillar oralig'ida aholi 1351-1400-yillarga nisbatan ko'paygan bo'lib, yiliga 90 kishini tashkil qilgan. germaniya shaharlarida migratsiya jarayonlarida ko'rsatgich juda yuqori bo'lib, Dortmundda 88%, Frankfurtda (XV asr) 77%, Lyubekda (XIV asr) 40%, Ganza ittifoqiga kiruvchi byurgerlarning maxsus kitoblarida XIV-XV asrlarda ommaviy epidemiyalarning yillar davom etishi shaharlar byurgerlarining hatto to'la almashishiga sabab bo'lganligini ko'rish mumkin⁶. Chunki, XIV asrning oxiri – XV ganza ittifoqi shaharlari byurgerlari kitoblarida bir necha yil davom etgan epidemiyalar davrida shaharlarning ayrimlarida byurgerlar tarkibi to'la yangilanganligi, ular ham

³ Берман Г. Дж. Б50 Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М -НОРМА, 1998. – С. 79.

⁴ Солодкова Л.И. Город в правовой системе средневековой Западной Европы (к историографии вопроса). <https://studfile.net/preview/5259981/> - С. 159.

⁵ Подалаяк, Н.Г. Очерки истории ганзы [Текст] : [рус.] / отв. ред. А.А. Сванидзе // Ганзейско-датское соперничество и политика Ганзы второй половины XIV в.: пути и методы реализации: [рус.]: сб. - М. : Наука, 2002. – С. 329.

⁶ Лесников М.П. Ганзейская торговля пушниной в начале XV века // Учёные записки Московского городского педагогического института им. В. П. Потемкина. - 1948. - Т. VIII. - С. 67.

qishloqlardan ko'chib kelganlar hisobidan sodir bo'lganligini ko'rish mumkin⁷. Byurgerlar tarkibi muntazam bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Shaharlar aholisining ko'payishi va qishloqlardan ko'chib keluvchilar sonining ortishi ularning xalqaro savdoga qay darajada aloqadorligiga bog'liq bo'lgan. Migratsiya muammosi xususida fikr yuritganda, turli etnik elementlarni ham inobatga olish lozim. Shaharlar etnik qiyofasi o'zgarishi uzoq davom etgan migratsiya jarayoniga bog'liq bo'lgan. etnik o'zgarishlar biz ko'rib chiqayotgan tarixiy davrda asosan Provansda sodir bo'lib, XIV-XV asrlarda etnik xilma-xillilik 60% gacha o'zgargan. Etnik qiyofada o'rta yer dengizi xalqlari elkmentlari 75% ga qadar qisqargan. Rim papalarining bir muddat qarorgohi bo'lgan Avinonda XIV asrda migratsiya asosiy o'rin tutgan bo'lib, shaharliklarning 55-65% migrantlar bo'lgan. migrantlar asosan Savoyya, G'arbiy va Jan-G'arbiy Fransiya, Italiya, Germaniya, Flandriyadan bo'lgan. Avinonda migrantlar mahalliy aholiga qo'shib ketmay aksincha ularning kristallashuvi sodir bo'lgan va ular uch guruhni italyanlar, alpliklar va Avinonlik mahalliy aholi qatlamlariga ajralganlar⁸. Shaharlarda mahalliylik tartiblari vujudga kelganligini ko'rishimiz mumkin.

Avinondagi turli mahalliylik qatlamlari o'sha davrning yirik shaharlarining barchasida vujudga kelgan bo'lib, ayniqsa, universitet va port shaharlarda xorijliklar ko'p bo'lishi kuzatilgan. Xorijliklar Angliya shaharlarida ko'pchilikni tashkil qilgan bo'lib, Londonda nemis, fransuz, flamandriya, yahudiy savdogarlari mavjud bo'lgan. XII asrgacha Londonda xorijiy savdogarlarning 40 kundan ortiq bo'lishi mumkin bo'lmagan. Cheklovlar daniyalik va novegiyaliklarga amal qilmagan, ular Londonda bo'lishi mumkin bo'lgan. XII-XIII asrlarda Londonga italyan savdogarlari o'rnasha boshlaganlar, XIII asr oxiri - XIV asr boshlaridagina italyan savdogarlari byurger qatlamini to'ldira boshlagan⁹.

Shaharlarda turli millat vakillarining mavjud bo'lishi etno-ijtimoiy strukturasi turlicha bo'lishiga sabab bo'lgan. Ganza ittifoqi shaharlarida ayniqsa Shvetsiya, Norvegiya, Daniya shaharlarida savdogarlarning yarmigachasini nemislar tashkil qilgan. Stoklgolmdagi yirik gildiya bo'lgan muqaddas Gertruda gildiyasi vakillarining atigi 40% zi shvedcha familiya bo'lib, qolganlari xorijliklar hisoblangan. Dengizbo'yi shaharlari yuvilerlari asosan ganzaliklar bilan munosabatlarda bo'lib, asosan nemischa familiyalar uchraydi. Shved shaharlariga nemislarning ommaviy ko'chib o'tishi XIII asrdayoq boshlangan bo'lib, uzoq vaqt bir necha avlodning shu shaharda yashashi ularni mahalliy aholi bilan qorishib ketishiga sabab bo'lgan. ko'pchilik Shvetsiya shaharlarida yashab qolishni ma'qul ko'rgan bo'lsa, ayrimlar qarilik davrida o'z yurtiga qaytgan. Ammo, XV asrda ham Shvetsiya shaharlarida yashab qolgan nemislar otabobolari tug'ilib o'sgan nemis shaharlaridagi qarindoshlari bilan aloqani uzmagani. Ulardan ko'pchiliklari o'z shaharlarida ko'chmas mulklariga, savdo ommoborlariga, byurgerlik huquqlariga ega bo'lganlar. Kamdan-kam o'z yurtiga qaytmagan savdogarlar yoki hunarmandlar o'rnini ularning nisbatan kambag'alroq bo'lgan qarindoshlari egallaganlar va ular ham qarindoshlaridek savdoda vositachilik qilish yo'lidan borganlar¹⁰.

⁷ Бережков М. Н. О торговле Руси с Ганзой до конца XV века. — СПб.: Тип. В. Безобразов и Комп., 1879. — С. 73.

⁸ Петров Е.В. Средневековая Европа: основные общественные процессы, управление, власть: Учебное пособие. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. — С. 45.

⁹ Рутенбург В.И. Итальянский город. От раннего средневековья до возрождения. Очерки. — Ленинград: Наука, 1987. — С. 69.

¹⁰ Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции. XIII - XV вв. - М.: Наука, 1980. — С. 112.

REFERENCES

1. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
2. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
3. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
4. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
5. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
6. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
7. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
8. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
9. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
10. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
11. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
12. Srojjeva, G., Haqqulov, M., & Gulyamov, A. (2025). KUDZULA KADFIZ BOSHCHILIGIDA KUSHON IMPERIYASIGA ASOS SOLINISHI VA BU IMPERIYANING RAVNAQI. *Modern Science and Research*, 4(2), 109-117.
13. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
14. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO MUZEYINING II JAHON URUSHIGACHA BO 'LGAN DAVRDAGI FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 92-99.
15. Gulyamov, A., & Atoyeva, M. (2025). ABU ALI IBN SINO-ILM-FAN TARIXIDAGI BUYUK ALLOMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 591-599.
16. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G 'UZAK. JUN. XALAJI. BO 'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330-340.

17. Gulyamov, A. (2025). O 'RTA ASR SHAHARLARINING DEMOGRAFIK HOLATI, SHAHARLARNING KENGAYISHI, AHOLINING IJTIMOIIY TARKIBI. *Modern Science and Research*, 4(3), 974-983.
18. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146-154.
19. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O 'RTA ASRLARDA G 'ARBIY YEVRUPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHEKOV, SAVDO O 'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122-131.
20. Gulyamov, A. (2025). BUXORO VOHASIDA DINIY MAROSIM VA URF-ODATLARDAGI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING ETNOGRAFIK TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1676-1686.
21. Gulyamov, A. (2025). TARIX SAHIFALARIDA SOHIBQIRON AMIR TEMUR. *Modern Science and Research*, 4(4), 449-459.
22. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). G'ARBIY YEVRUPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487-496.
23. Boltayev, O., Gulyamov, A., & Yarashova, M. (2025). NEMISLAR VA ULARNING MARKAZIY OSIYO XALQIGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 4(5), 177-185.
24. Yarashova, M., Boltayev, O., & Gulyamov, A. (2025). ILK BOSMA NASHRLAR TARIXI: KITOB MADANIYATINING BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 512-519.
25. Haqqulov, M. (2025). NARSHAXIYNING" BUXORO TARIXI" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1036-1045.
26. Haqqulov, M. (2025). THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN HISTORICAL ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 4(4), 467-474.
27. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.
28. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.
29. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Muyiddinov, B. (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING "ZAFARNOMA" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398-408.
30. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSBURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
31. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
32. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.

33. Naqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO 'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81-91.
34. Юсупович, К. С. . (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ “ТАЛИБАН”, НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *ТА'ЛИМ VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227–229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>
35. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafis Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
36. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
37. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>
38. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>
39. Каримов Сухроббек Юсупович. (2025). ТАРИКАТ ЯССАВИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14872554>
40. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУННИЗМА И ШИИЗМА. ОТЛИЧИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14908934>
41. Karimov Suxrobbek Yusupovich. (2025). THE ROLE OF KHAN UZBEK IN SPREADING ISLAM IN THE GOLDEN HORDE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15027058>
42. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
43. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
44. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
45. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
46. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
47. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.

48. Boltayev, O. (2025). XITOY (SIN) IMPERIYASINING JUNG ‘OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
49. Boltayev, O. (2025). XITOY (SIN) IMPERIYASINING JUNG ‘OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
50. Boltayev, O. (2025). XVIII ASR BOSHLARIDA BUXORO XONLIGI HUDUDIGA KO‘CHMANCHI QABILALARNING HUJUMLARI VA HUKUMRON QATLAMNING ULARGA QARSHI HARAKATLARIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 791-799.
51. Srojjeva, G. (2025). MIRZO MUHAMMAD HAYDARNING “TARIXI RASHIDIY” ASARIDA O’RTA OSIYO TARIXINI O’RGANISHDA MUHIM MANBA SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 531-539.
52. Srojjeva, G., & Ormonova, M. (2025). BUXORO SHAHRIDAGI ARK QO’RG’ONI, SITORAI MOHI XOSA, XO’JA SAROY ME’MORIY YODGORLIKLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 533-544.
53. Srojjeva, G. (2024). Solutions, Results And Problems Of Reforms In The Field Of Education. *Modern Science and Research*, 3(1), 782-788.
54. Srojjeva, G. (2023). Lower Zarafshan Oasis Tourism Opportunities. *Modern Science and Research*, 2(10), 199-204.
55. Srojjeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247-253.
56. Srojjeva, G. (2024). Strengthening The Material And Technical Base Of Preschool Education And Training Institutions. *Modern Science and Research*, 3(2), 673-681.
57. Srojjeva, G. (2024). The Canadian Economy During The Global Economic Crisis. *Modern Science and Research*, 3(2), 57-63.
58. Srojjeva, G. (2024). International Cooperation In The Field Of Education. *Modern Science and Research*, 3(2), 1041-1050.
59. Vahobovna, S. G. (2023). Quyi Zarafshon Vohasi Turizm Imkoniyatlari.
60. Srojjeva, G. (2024). Attention Paid To Preschool Educational Institutions In New Uzbekistan. *Modern Science and Research*, 3(2), 258-266.